

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 34–36

PEDIATRICKÉ LABORATÓRIUM: ŠPECIÁLNE POTREBY PRE ŠPECIÁLNYCH PACIENTOV

THE PEDIATRIC LABORATORY: SPECIAL NEEDS FOR SPECIAL PATIENTS

Alena Vasilenková, Lenka Poláková, Katarína Schenková, Claudia Šebová

Pracovisko klinickej biochémie, Oddelenie laboratórnej medicíny, Národný ústav detských chorôb, Bratislava

alena.vasilenkova@nudch.eu

SÚHRN

Laboratórna medicína, poskytujúca vyšetrenia v pediatrickom zariadení, sa vyznačuje mnohými typickými znakmi podľa špeciálnych potrieb chorých novorodencov a detí, ktoré sa metabolicky aj biochemicky líšia od dospelých. Tieto rozdiely súvisia s vývojom, rastom a ochoreniami. Významne ovplyvňujú mnohé aspekty laboratórnej medicíny od základných prevádzkových problémov až po výber vyšetrení a prístrojovej techniky. Niektoré špecifické znaky pediatrického laboratória je možné stručne charakterizovať:

Najväčším problémom v pediatrii sú malé objemy vzorky, ktoré obmedzujú každý krok laboratórneho procesu od spracovania veľmi malých objemov až po interpretáciu výsledkov. Objem krvi, ktorý možno bezpečne odobrať každý deň, vychádza z celkového objemu krvi v tele. Aktuálne usmernenia odporúčajú max. 3% celkového objemu krvi v tele za deň deťom mladším ako 2 mesiace a nie viac ako 10% objemu krvi u zdravých detí starších ako 2 mesiace. Odbery krvi na laboratórne vyšetrenia u kriticky chorých detí na JIS za deň sú však často oveľa vyššie. V pediatrickej praxi sa hľadajú riešenia, ako znížiť objem odobratej krvi na laboratórne vyšetrenia, hlavne u kriticky chorých detí a novorodencov, ktorí majú navyše fyziologicky vyšší hematokrit, čo v praxi znamená odber väčšieho objemu krvi na požadovaný objem séra. Riešením sú vyšetrenia

z plnej krvi, ktoré sú v špeciálnych prípadoch preferované na laboratórne testovanie: využívajú malé objemy krvi, nevyžadujú žiadne spracovanie a nemajú požiadavky na mŕtvy objem. Pediatrické laboratória potrebujú špeciálnu logistiku týkajúcu sa distribúcie vzoriek a príjmu biologického materiálu. Malé objemy krvi sú náchylné na rýchle znehodnotenie, najmä hemolýzou a odparovaním. Odber krvi a príjem vzoriek prebieha celý deň. Venepunkcia a odbery kapilárnej krvi u malých detí sú oveľa zložitejšie, pokiaľ ide o fyziológiu a psychológiu pacienta. Potrebná je úzka spolupráca laboratória s klinickým personálom, aby sa predišlo preanalytickým chybám, ktoré následne môžu viesť k opakovaným odberom krvi. Vzorky novorodencov a dojčiat je možné odberať do mikrotainerov. Použitie týchto miniatúrnych skúmaviek predstavuje niekoľko prekážok v laboratórnom pracovnom procese. Nemožno ich označiť štandardným štítkom s barkódom, je potrebné prepipetovanie do malých vzorkových nádobiek, manuálne zadať analýzu, čo môže spôsobiť chybu a predĺžiť čas analýzy. Viac manuálnych krokov vyžaduje väčšie požiadavky na personál. Pediatrické laboratórium poskytuje špeciálne spektrum vyšetrení s inými analytickými nastaveniami, rozdielnym meracím rozsahom, presnosťou a s elimináciou často prítomných pediatrických interferencií (bilirubínu, lipidov a hemoglobínu). Problémom v pediatrii sú nízke hladiny fyziologických intervalov

ťažko detegovateľné bežnými analytickými postupmi. Využívaním pediatrických aplikácií a nelineárnych viacbodových kalibrácií sa znižuje detekčný limit analytu až do hraníc fyziológie pediatrického pacienta. Otázka výberu biochemického analyzátoru je v pediatrickom laboratóriu kľúčová.

Musí spĺňať viaceré kritériá:

- Poskytovať spektrum vyšetrení so zameraním na pediatrické choroby
- Eliminovať vplyv častých interferencií pri analýzach
- Musí vyhovovať vysokej urgentnosti vyšetrení (60 – 70% vyšetrení je v statimovom režime) bez zdĺhavých údržbových akcií s minimálnymi mŕtvymi a pipetovacími objemami

Veľkým problémom je interpretácia laboratórných výsledkov u detí. Stanovenie pediatrických referenčných intervalov je náročná úloha z dôvodu problematickeho naboru subjektov, odberov primeraného objemu krvi a inherentným fyziologickým zmenám mnohých biomarkerov s vekom. V pediatrickom laboratóriu sa používajú výlučne referenčné intervaly z literárnych zdrojov, ktoré treba v laboratóriu verifikovať na podmienky konkrétnych metód a analyzátorov. V súčasnosti žiaľ existujú kritické medzery v presných a aktuálnych pediatrických referenčných intervaloch vykonaných u novorodencov, detí a dospelých. Sú často zastaralé, neodrážajú aktuálne používané analyzátory a analytické metódy, realizujú sa na rôznej populácii. Pre vekovú kategóriu novorodencov často úplne absentujú. Napriek tomu viaceré medzinárodné štúdie zlepšili interpretáciu výsledkov pediatrických testov a súlad s požiadavkami medzinárodnej akreditácie.

Kľúčové slová: pediatrické laboratórium; objem krvi; interferencie

ABSTRACT

Laboratory medicine, providing examinations in a pediatric facility, is characterized by many typical features according to the special needs of sick newborns and children, who differ metabolically and biochemically from adults. These differences are related to development, growth, and diseases. They significantly influence many aspects of laboratory medicine, from basic operational issues to test selection and instrument techniques.

Some specific features of a pediatric laboratory can be briefly characterized as follows: The biggest problem in

pediatrics is small sample volumes limiting every step of the laboratory process, from handling very small volumes to result interpretation. The volume of blood that can be safely drawn each day is based on the total blood volume in the body. Current guidelines recommend a maximum of 3% of the total blood volume in the body per day for children under 2 months old and no more than 10% of the blood volume for healthy children over 2 months old. However, blood samples for laboratory tests on critically ill children in the ICU per day often reach greater volumes. In pediatric practice, solutions are being sought to reduce the volume of blood drawn for laboratory tests, especially in critically ill children and newborns, who in addition have a physiologically higher hematocrit, requiring a larger blood sample for the desired serum volume. Full blood examinations, which utilize small blood volumes, require no processing, and have no requirements for dead space, are preferred in special cases for laboratory testing.

Pediatric laboratories require special logistics for sample distribution and biological material reception. Small blood volumes are prone to rapid degradation, especially by hemolysis and evaporation. Blood sampling and sample reception occur throughout the day. Venipuncture and capillary blood sampling in small children are much more complicated due to patient physiology and psychology. Close collaboration between the laboratory and clinical staff is necessary to prevent preanalytical errors that could lead to repeated blood draws. Samples from newborns and infants can be collected in microtainers. The usage of these miniature tubes presents several obstacles in the laboratory workflow. They cannot be labeled with a standard barcode; instead, they need to be pipetted into small sample vials, manually entered for analysis, which can cause errors and lengthen the analysis time. More manual steps require higher personnel demands.

A pediatric laboratory provides a special spectrum of tests with different analytical settings, measurement ranges, precision, and the elimination of common pediatric interferences (bilirubin, lipids, and hemoglobin). Another problem in pediatrics are low physiological interval levels, which are difficult to detect with normal analytical procedures. Utilizing pediatric applications and non-linear multipoint calibrations reduces the analyte detection limit to the boundaries of pediatric patient physiology. The choice of a biochemical analyzer is crucial in a pediatric laboratory.

It must meet several criteria, such as:

- Providing a range of tests focusing on pediatric diseases
- Eliminating the influence of common interferences in analyses
- Meeting high testing urgency requirements (60-70% of tests are in a statim mode) without prolonged maintenance actions and with minimal dead and pipetting volumes.

Interpreting laboratory results in children is a significant challenge. Establishing pediatric reference intervals is demanding due to difficulties in subject recruitment, appropriate blood sampling, and intrinsic physiological changes in many biomarkers with age. Pediatric laboratories exclusively use reference intervals from literary

sources that need to be verified in the laboratory under specific method and analyzer conditions. Unfortunately, there are critical gaps in precise and current pediatric reference intervals performed in newborns, children, and adolescents. They are often outdated, do not reflect current analyzers and methods, and are conducted on various populations. Reference intervals for the newborn age group are often completely missing. Nevertheless, several international studies have improved the interpretation of pediatric test results and compliance with international accreditation requirements.

Key words: pediatric laboratory; blood volume; interferences